

zapomnienie. Po Bożym Narodzeniu, nadchodzi święto Trzech Króli, które obecnie w Polsce obchodzone jest uroczyście. Świadczą o tym liczne pochody orszaku królewskiego organizowane w wielu miastach Polski. Jednak zanika w społeczeństwie świadomości z jakiej tradycji wywodzi się to święto. Kolejnym znaczącym okresem w życiu katolika jest Wielki Post, podczas którego przeżywamy pokutę i staramy się przygotować na najważniejszy dzień w całym kalendarzu liturgicznym – dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Porównując sposób przeżywania tego okresu sprzed kilkuset lat do współczesnych czasów, pojawiły się znaczące różnice. Obecnie oddalamy się od duchowego przeżywania świąt na poczet skomercjalizowania ich by były bardziej „atrakcyjnymi”.

Zwyczaj i tradycje świąteczne Polaków to skarbnica wiedzy, która była dotychczas poruszana w literaturze przedmiotu. Należałoby by jednak podejmować dalsze badania, które miałyby za zadanie ocalić od zapomnienia historię świąt Polaków.

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ЕКОНОМИ КИЄВО-СОФІЙСЬКОГО АРХІЕРЕЙСЬКОГО ДОМУ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.

У ієрархії Києво-Софійського архієрейського дому економ посідав друге місце після митрополита. Ця посада вимагала ряд умінь: бути чесним, освіченим, уважним та мати певні навички у веденні економічної діяльності. Сама ж посада з’явилася в структурі дому з 1786 р., але лише 15 вересня 1800 р. київський митрополит Гавриїл (Банулеско-Бодоні) видав постанову щодо упорядкування діяльності Економічного правління. В цьому документі описано повноваження й завдання як для правління загалом так і для кожного її члена, зокрема й економа. Ця посада характеризується так: “должность Эконома неограничивается: ибо требует всегдашняго усерднаго и вѣрнаго попечѣнія, какъ о сохраненіи, такъ по приращеніи Экономіи и порядкѣ”¹.

Складність роботи підтверджує багаторічний економ ігумен Рафаїл: “должность Эконома которая по своей обширности и безъ престаннымъ заботамъ требуетъ челоуѣка здоровыхъ слаженій, и не такъ старыхъ лѣтъ каковы мои”. На той час йому виповнилося щонайменше 67 років.² Важкість роботи полягала в значних обсягах господарства. В Софійському архієрейському домі працювало до 80 осіб. Територія, що була в розпорядженні київських митрополитів, охоплювала: Софійський митрополичий дім разом із супутніми господарськими будівлями, заміські дачі на Шулявці, Кудрявці, господарчий двір на Паньківщині, рибні лови на озері Заспа, землі на Теремках, Білогородці. Знайти потрібну людину серед чернецтва на посаду економа митрополитам було непросто, а після працевлаштування їх не квапилися відпускати, про що можна переконатися з архівних документів.

У період з 1786 р. по 1825 р. змінилося шість економів:

1786 р.	вересень 1799 р.	ієромонах, згодом, ігумен Рафаїл
вересень 1799 р.	листопад 1799 р.	невідомо
листопад 1799 р.	10 грудня 1801 р.	ігумен Рафаїл
10 грудня 1801 р.	4 липня 1802 р.	ієромонах Вавила
4 липня 1802 р.	20 червня 1803 р.	ієромонах Смарагд
20 червня 1803 р.	10 червня 1805 р.	ієромонах Іоаникій
10 червня 1805 р.	6 травня 1808 р.	ігумен Рафаїл
19 березня 1809 р.	3 грудня 1813 р.	ігумен Варсонофій
3 грудня 1813 р.	січень 1825 р.	ієромонах, згодом ігумен Никандр

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 194, спр. 188, арк. 3.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 1.

Найдовше на цій посаді перебував Рафаїл – сумарно 18 років економічного послушництва. Економ Рафаїл (1738 або 1740 р. н. – помер 10 листопада 1824 р.), виходець із сім'ї міщанина Київської губернії, у 1769 р. прийняв чернечий постриг від митрополита Гавриїла (Кременецького) в Софійському монастирі. У 1771 р. став ієромонахом та виконував послух у монастирі та його вотчинах. Під час секуляризації брав участь в переданні останніх в казенне відання та переведений на посаду економа архієрейського дому. В лютому 1799 р. був підвищений до ігумена Корсунського Свято-Онуфріївського (Гуляницького) монастиря. 10 серпня призначено настоятелем Ірдинського Свято-Успенського (Виноградського) монастиря, але продовжував виконувати обов'язки архієрейського економа. Звільнено з дому у вересні 1799 р., але по приїзді новопризначеного митрополита Гавриїла (Банулеско-Бодоні) в листопаді повернено на посаду економа¹. 10 грудня 1801 р. ігумен Рафаїл відпущений у ввірений йому Ірдинський монастир, а, натомість, економом призначено ієромонаха Вавила. На цій посаді він працює недовго – “скільки было... здоровью сносно”². 1 липня 1802 р. просить митрополита його звільнити, оскільки “разные здоровья моего внутренне и головные болѣзненные припадки обременяють уже меня сверхъ силы моя, и что далѣе обезсилююся болше”. Через такий стан здоров'я Вавила дуже засмучений, боявся, що може померти за браком “времени къ покаянiю”, просив благословити на схиму в Китаївську пустинь і поселити його в келії, де раніше жив старець Іона. Наступного дня митрополит схвалює бажання ієромонаха, і 4 липня дикастерія видає відповідний указ, який 5 липня надходить в економічне правління³.

4 липня 1802 р. митрополит Гавриїл (Банулеско-Бодоні) призначив економом ієромонаха Смарагда. Пропрацювавши менше року, 20 червня звільнений за власним бажанням. Через місяць, 21 липня 1803 р., із волі єпископа Чигиринського, вікарія Київського, митрополита Феофана (Шиянова-Чернявського) Смарагда призначено ігуменом Свято-Георгіївського монастиря в Чигиринському повіті (нині с. Лебедин, Шполянського р-ну, Черкаської обл.). Монастир був у плачевному стані, адже 10 лютого 1802 р. під час пожежі згоріли монастирська церква та келії, а от ігуменські покої вціліли, вони й слугували монахам за церкву⁴. 1805 р. Київське губернське правління почало розбиратися зі скаргою жителів Шулявщини про незаконну порубку лісу та захоплення городів митрополічим економом. Для з'ясування всіх деталей цієї справи митрополит Серапіон (Александровський) наказав ігумену Смарагду прибути в Київ. Однак той відписав, що не в змозі цього зробити, адже має проблеми із здоров'ям: слабкий на ноги та зір. Як лишень самопочуття поліпшиться, обіцяв приїхати⁵. Подальший хід справи невідомий, але, ймовірно, хвороба відступила, адже Смарагда згадують як ігумена ще не один рік. Так, 1812 р. через скруту монахи хотіли перевестися в інший монастир, але ігумен Смарагд зумів знайти кошти на побудову п'ятиглавого храму та братських келій⁶. На початку 1814 р. відбувся конфлікт із місцевими жителями с. Лебедин, які хотіли отримати в користування монастирську церкву та те, щоб туди призначили бажаного для них священника. Та ігумен Смарагд хотів іншого священника – від монастиря⁷. Як закінчився життєвий шлях ігумена Смарагда, невідомо. 1835 р. настоятелем Георгіївського монастиря призначено вже іншого ігумена – Анастасія⁸.

Наступним економом Софійського архієрейського дому став Іоанікій. Народився 1769 р. в сім'ї посполитих у с. Куликівка Чигиринського повіту (нині Кам'янського р-ну Черкаської

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 15зв.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 105, арк. 1-1зв.

³ Там само, арк. 2-3.

⁴ Орловский П. Лебединский Георгиевский мужеский монастырь, упраздненный 20 декабря 1845 года // КЕВ. 1893. № 3. С. 63.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 199, спр. 24, арк. 11зв.

⁶ Орловский П. Лебединский Георгиевский мужеский монастырь... С. 63.

⁷ Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Киев, 1864. С. 714.

⁸ Мариновський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. Черкаси, 1997. С. 156.

обл.). Навчався російської грамоти, читати, писати та співу.¹ 4 листопада 1793 р. пострижений у ченці в Жаботинському Свято-Онуфріївському монастирі ігуменом Мелхіседеком. З 1794 р. – диякон. 8 липня 1802 р. – ієромонах. Відтоді виконував різний послух у Катеринославській і Київській єпархіях. 20 червня 1803 р. ієромонаха Іоанікія призначено архієрейським економом². На цій посаді пропрацював до 10 червня 1805 р. Тоді митрополитом Серапіоном (Александровським) видано указ про передачу майна новопризначеному економу. Ним став колишній економ дому ігумен Рафаїл. Під час передачі були присутні протоієрей Іоанн Сулима та скарбничий ієромонах Варсонофій. Передачу завершено 13 грудня 1805 р.³

16 грудня 1805 р. указом Київської духовної консисторії після прохання братії Медведівського Свято-Миколаївського монастиря (нині Чигиринський р-н, Черкаська обл.) Іоанікія відправлено до них головним будівничим, бо цей монастир був позаштатним і, відповідно, не передбачав посади ігумена. Ситуація змінилася 31 січня 1807 р. Іоанікія відтоді стає настоятелем, а з 1810 р. – благочинним монастирів Чигиринського повіту. На цих посадах пропрацював до 1844 р. За роки його ігуменства збудовано дерев'яну церкву в ім'я Богоявлення Господнього (1819) та келії настоятеля (1840)⁴.

Отже, 10 червня 1805 р. Рафаїла знову викликали до Києва для виконання обов'язків економа. З 4 серпня 1802 р. він обіймав посаду благочинного над позаштатними монастирями. Ці обов'язки з нього зняли в листопаді 1810 р., згідно з указом консисторії, у зв'язку зі слабкістю здоров'я. Водночас Рафаїл продовжував бути ігуменом Виноградського монастиря до серпня 1807 р., коли його перевели на посаду настоятеля Мошногірського Свято-Вознесенського монастиря, на якій він перебував до смерті (1824)⁵. За місяць до цього, 13 травня 1807 р., просить звільнити його з посади економа "...через старість лѣтъ и слабость въ здоровьи... да и что со дня на день прихожу уже въ вящшее изнеможеніе силъ своихъ...", а також відправитися в довірений йому монастир, бо там він домовився з теслями будувати трапезну монастирську, а в самому монастирі немає здібних для цієї та інших ситуацій ченців⁶. Це прохання розглянули через рік, 6 травня 1808 р. разом із ще одним більш розлогим проханням Рафаїла від 28 березня 1808 р., де він виклав весь свій шлях церковного послушництва, описав свою старечу німич: "по пристарѣлымъ моимъ лѣтамъ коихъ имѣю отроду 68, и по всегдашнимъ болезненнымъ припадкамъ приходя час отъ часу въ слабость и изнеможеніе силъ нахожу себя ко управленію Економією дому вашего Высокопреосвященства, пообширности и на немалому пространствѣ ся вовся несостоятельнымъ" та просить відпустити у ввіреній монастир "тѣмъ самимъ успокоить дряхлую мою старость"⁷. 6 травня 1808 р. митрополит вписав резолюцію, згідно з якою посаду економа передавав тодішньому скарбничому ієромонаху Варсонофію.

28 травня 1808 р., реагуючи на резолюцію митрополита, дикастерія призначає присутствующого протоієрея Іоанна Сулиму для контролю під час передачі майна архієрейського дому новопризначеному економу – тодішньому скарбничому ієромонаху Варсонофію, що відбулася вже в кінці червня. Наявне майно звіряли з описами 1805 р. В результаті 3 липня 1807 р. подали рапорт і, водночас, три реєстри: втраченого майна; новоприбулого майна; рогатої худоби, коней, бджіл. Після ознайомлення з ними митрополит зобов'язав знайти того, з чийої вини вчинилася втрата, і з нього стягнути "натурою или денгами с кого слѣдуетъ"⁸, а якщо не вдасться, то подати економу й скарбничому свою думку щодо такої ситуації. Разом з реєстрами Рафаїл подав ще одне звернення з проханням відпустити його в монастир, дати відповідну довідку про роботу економом та про відсутність претензій до нього. На цьому зверненні повторено ту ж саму, що й на рапорті митро-

¹ Лавріненко Н., Кукса Н., Сиволап М. Гетьманський Пустинно-Миколаївський Медведівський монастир. Черкаси, 2012. С. 72.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 199, спр. 24, арк. 11зв.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 20-23.

⁴ Маринівський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. С. 168-167; Лавріненко Н., Кукса Н., Сиволап М. Гетьманський Пустинно-Миколаївський Медведівський монастир. С. 43, 74.

⁵ Маринівський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. С. 141.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 1-1зв.

⁷ Там само, арк. 15зв.-16.

⁸ Там само, арк. 11зв.

полічу резолюцію. Передача економії затяглася. На початку листопада ігумен Рафаїл був вимушений повертатися до Києва, щоб прояснити певні питання, пов'язані з отриманням майна архієрейського дому 1805 р., але колишній економ ігумен Іоаникій не з'явився й вияснення питань затяглося до початку лютого 1809 р.¹

Нарешті 19 березня 1809 р. новопризначений економ Варсонофій склав “Клятвенное об'язаніє”, на той час він вже був підвищений до ігумена².

Варсонофій розпочав роботу архієрейським скарбничим у січні 1802 р. у сані ієродиякона, замінивши на цій посаді ієромонаха Арсенія³. З призначенням на посаду не забарилося й підвищення в духовному сані. 2 березня 1802 р. в Софійському соборі його висвятив в ієромонаха митрополит Гавриїл (Банулеско-Бодоні)⁴.

3 грудня 1813 р. згідно з указом із Київської духовної дикастерії наказано здійснити передачу майна митрополичого дому від звільненого від обов'язків економа ігумена Варсонофія до новопризначеного ієромонаха Никандра, за свідків під час передачі були: Києво-Софійського собору ключар і протоієрей Димитрій Сігіревич, та священник Петро Алишевський. Перипетії, пов'язані з передачею майна, затяглися аж до кінця травня 1816 р. Тоді у письмовому проханні ігумен Варсонофій зазначив, що не має змоги стягти з колишніх підлеглих за втрачене майно, адже вони вже не працюють у домі, а йому “проживать вь Києвѣ крайне убиточно”, та просить відпустити у ввірений йому Виноградський монастир⁵.

Ієромонах Никандр служить економом впродовж наступного десятиліття. В період 1816–1823 рр. він отримує підвищення висвяченням в ігумени та продовжує виконувати обов'язки архієрейського економа⁶. На його перебування в архієрейському домі припав приїзд до Києва новопризначеного митрополита Євгенія (Болховітінова). В серпні – вересні 1824 р. відбувається передача майна від економа ігумена Никандра до скарбничого ігумена Серафима⁷, що, напевно, затяглася, адже ще в документах січня 1825 р. економом зазначено Никандра⁸.

Майже за півстолітню історію архієрейського дому напрацьовано скрупульозну процедуру передачі майна Софійського архієрейського дому від попереднього до наступного економів. Навіть відпущення з посади не гарантувало те, що через пару років не доведеться давати пояснення за речі, що пропали. Ця процедура була під контролем одного із членів консисторії та представника від Софійського собору. За свою тяжку роботу економів отримували грошову винагороду та довіру митрополита, виявленням якої було призначення настоятелем у монастир. Характерно, що в кінці XVIII – на початку XIX ст. найчастіше економів призначали в монастирі Черкащини, які в цей час були приєднанні до Російської імперії.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 33.

² Там само, арк. 34-34зв.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 1, арк. 1-10.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 28, арк. 1-1зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15, арк. 37.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 210, спр. 146; оп. 217, спр. 186.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 218, спр. 169, арк. 1-6.

⁸ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 219, спр. 7, арк. 7.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020